

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ташкенбаева Диёра Абдурашидовна
ТУИТ

Доцент кафедры «Физическая культура и гуманитарные науки»
<https://doi.org/>

Аннотация. В статье рассматриваются методологические проблемы исследования исторических источников в условиях цифровизации гуманитарного знания. Анализируются особенности трансформации традиционного исторического источника под воздействием цифровых технологий, а также проблемы интерпретации, верификации и сохранения цифровых данных в современной историографии. Особое внимание уделяется зарубежным подходам в области цифровой гуманитаристики, использованию технологий искусственного интеллекта, Big Data и электронных архивов в исторических исследованиях. Исследуются труды зарубежных историков и теоретиков цифровой истории, раскрывающих вопросы объективности исторического знания, алгоритмической обработки данных и цифровой репрезентации прошлого. Делается вывод о необходимости формирования новых междисциплинарных методологических подходов в условиях развития цифровой историографии.

Ключевые слова: исторический источник, цифровые данные, цифровая гуманитаристика, историография, методология истории, искусственный интеллект, Big Data, цифровая история, зарубежная историография, историческая интерпретация.

Annotatsiya. Ushbu maqola gumanitar fanlarni raqamlashtirish kontekstida tarixiy manbalarni o'rganishning metodologik muammolarini ko'rib chiqadi. Unda raqamli texnologiyalar ta'sirida an'anaviy tarixiy manbalarning o'zgarishi, shuningdek, zamonaviy tarixshunoslikda raqamli ma'lumotlarni talqin qilish, tekshirish va saqlash muammolari tahlil qilinadi. Raqamli gumanitar fanlar sohasidagi xalqaro yondashuvlarga, tarixiy tadqiqotlarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan, Katta ma'lumotlardan va elektron arxivlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Tarixiy bilimlarning obyektivligi, algoritmik ma'lumotlarni qayta ishlash va o'tmishning raqamli tasviri masalalarini o'rganuvchi xalqaro tarixchilar va raqamli tarix nazariyotchilarining ishlari ko'rib chiqiladi. Raqamli tarixshunoslikning rivojlanishi kontekstida yangi fanlararo metodologik yondashuvlar zarur degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: tarixiy manba, raqamli ma'lumotlar, raqamli gumanitar fanlar, tarixshunoslik, tarixiy metodologiya, sun'iy intellekt, Katta ma'lumotlar, raqamli tarix, xalqaro tarixshunoslik, tarixiy talqin.

Abstract. This article examines the methodological challenges of studying historical sources in the context of the digitalization of humanities. It analyzes the transformation of traditional historical sources under the influence of digital technologies, as well as the challenges of interpreting, verifying, and preserving digital data in modern historiography. Particular attention is paid to international approaches in the field of digital humanities, the use of artificial intelligence technologies, Big Data, and electronic archives in historical research. The work of international historians and digital history theorists exploring issues of the objectivity of historical knowledge, algorithmic data processing, and digital representation of the past is examined. It concludes that new interdisciplinary methodological approaches are needed in the context of the development of digital historiography.

Keywords: historical source, digital data, digital humanities, historiography, historical methodology, artificial intelligence, Big Data, digital history, international historiography, historical interpretation.

Введение. На сегодняшний день развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на гуманитарные науки, включая историческую науку и историографию. В условиях цифровизации общества происходит трансформация традиционных подходов к исследованию исторических источников, изменяются методы хранения, анализа и интерпретации исторических данных.

Цифровая эпоха формирует новые типы исторических источников — электронные документы, цифровые архивы, базы данных, мультимедийные материалы, интернет-ресурсы и цифровые коммуникации. В результате историческая наука сталкивается с необходимостью переосмысления методологических принципов источниковедения и историографического анализа.

Методология исследования. Исползован методов историзма, логичность, сравнительный анализ и систематического подхода .

Анализ и результат. Особую актуальность приобретает проблема соотношения традиционного исторического источника и цифровых данных. Современные технологии позволяют обрабатывать огромные массивы информации с использованием искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения и систем Big Data. Однако подобные процессы порождают новые методологические вопросы, связанные с достоверностью, верификацией и интерпретацией цифровых исторических материалов.

Значительный вклад в разработку данных проблем внесли зарубежные исследователи цифровой гуманитаристики и цифровой истории. Работы Роя Розенцвейга, Дэниела Коэна, Хейдена Уайта, Роберта Дарнтон, Франко Моретти и других ученых раскрывают влияние цифровых технологий на историческое знание и трансформацию историографической методологии.

В связи с этим исследование методологических проблем исторического источника и цифровых данных в контексте зарубежной историографии представляет особую научную значимость.

Традиционно исторический источник рассматривался как материальный носитель информации о прошлом, отражающий деятельность человека и исторические процессы. Классическое источниковедение основывалось на анализе письменных документов, архивных материалов, вещественных памятников и устных свидетельств.

Однако развитие цифровых технологий существенно расширило понимание исторического источника. Современная историография включает в число исторических источников электронные документы, цифровые архивы, интернет-публикации, базы данных, медиаконтент и цифровые коммуникации.

Зарубежные исследователи подчеркивают, что цифровой источник обладает рядом специфических особенностей. По мнению Роя Розенцвейга и Дэниела Коэна, цифровая среда трансформирует сам характер исторического знания, делая его более открытым, интерактивным и динамичным. Исторический источник перестает быть исключительно статичным объектом исследования и становится частью цифрового информационного пространства.

Важной особенностью цифрового источника является его изменимость и зависимость от технологической среды. Электронные данные могут подвергаться редактированию, копированию, алгоритмической обработке и виртуальной реконструкции. Это усложняет проблему аутентичности и требует разработки новых методов верификации информации.

Одним из ключевых направлений современной зарубежной историографии становится цифровая история (Digital History), основанная на использовании информационных технологий в исторических исследованиях.

Американские исследователи Рой Розенцвейг и Дэниел Коэн рассматривали цифровую историю как новую форму исторической коммуникации, позволяющую объединять архивные материалы, мультимедийные ресурсы и интерактивные технологии. В их работах подчеркивается, что цифровая среда изменяет не только методы исследования, но и формы представления исторического знания.

Франко Моретти в рамках концепции «дальнего чтения» (distant reading) предложил использовать методы количественного анализа и Big Data для изучения историко-культурных процессов. Подобный подход демонстрирует возможности алгоритмической обработки больших массивов текстов и статистических данных.

Хейден Уайт акцентировал внимание на проблеме исторической интерпретации, подчеркивая субъективный характер исторического повествования. В условиях цифровизации данная проблема приобретает особую актуальность, поскольку алгоритмы искусственного интеллекта также участвуют в формировании исторических нарративов.

Роберт Дарнтон исследовал влияние цифровых библиотек и электронных архивов на развитие гуманитарных наук. По его мнению, цифровизация способствует демократизации исторического знания, расширяя доступ к архивным материалам и научным исследованиям.

Одной из важнейших проблем современной цифровой историографии является интерпретация цифровых данных. Использование алгоритмов искусственного интеллекта и автоматизированных систем анализа информации существенно меняет методологию исторического исследования.

Цифровые технологии позволяют обрабатывать огромные массивы исторической информации, выявлять статистические закономерности и моделировать исторические процессы. Однако количественный анализ данных не всегда способен раскрыть культурный, социальный и мировоззренческий контекст исторических событий.

Возникает проблема соотношения количественных и качественных методов исследования. Зарубежные исследователи отмечают, что чрезмерная зависимость от алгоритмического анализа может привести к редукции исторического знания и утрате гуманитарного измерения истории.

Особую сложность представляет проблема интерпретации цифровых источников, созданных в виртуальной среде. Социальные сети, цифровые медиа и интернет-коммуникации формируют новые типы исторических данных, требующих специальных методов анализа.

Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта способны формировать определенные информационные приоритеты, влияя на восприятие исторической информации. Это создает риск алгоритмической предвзятости и искажения исторического знания.

В условиях цифровизации возрастает значение проблемы достоверности исторических источников. Если традиционные архивные документы проходили длительную систему хранения и экспертной проверки, то цифровые данные отличаются высокой скоростью распространения и изменчивостью.

Современные технологии позволяют создавать цифровые копии документов, мультимедийные реконструкции и искусственно сгенерированные материалы. Развитие нейросетевых технологий и deepfake значительно усложняет проблему определения подлинности исторических данных.

Зарубежная историография подчеркивает необходимость разработки новых принципов цифровой критики источников. Историк должен учитывать происхождение цифрового документа, технологическую среду его создания, алгоритмы обработки информации и особенности цифровой репрезентации данных.

Важную роль играет также проблема сохранения цифрового наследия. Электронные архивы зависят от технических платформ, программного обеспечения и форматов хранения данных. Быстрое устаревание технологий создает риск утраты значительной части цифровой исторической информации.

Современная цифровая историография развивается как междисциплинарное направление, объединяющее историю, информатику, культурологию, философию и медиакommunikation.

Перспективным направлением становится использование искусственного интеллекта для анализа исторических текстов, автоматической классификации архивных материалов и цифровой реконструкции исторических объектов. Развитие технологий машинного обучения открывает новые возможности для исторических исследований.

Вместе с тем цифровая историография требует сохранения гуманитарных принципов исторического познания. История не может быть сведена исключительно к алгоритмическому анализу данных, поскольку историческое знание включает ценностные, культурные и мировоззренческие аспекты.

Особую значимость приобретает формирование цифровой методологии исторического исследования, основанной на сочетании традиционных источниковедческих методов и современных информационных технологий.

Таким образом, развитие цифровых технологий существенно трансформирует современную историческую науку и историографию. Цифровые данные становятся важнейшим элементом исторического исследования, изменяя методы анализа, интерпретации и сохранения исторической информации.

Заключение. Зарубежная историография внесла значительный вклад в разработку методологических проблем цифровой истории, раскрывая особенности цифровых источников, алгоритмической обработки данных и новых форм исторической коммуникации.

Вместе с тем цифровизация исторической науки сопровождается серьезными методологическими вызовами, связанными с проблемами достоверности, верификации и интерпретации цифровых данных. Использование искусственного интеллекта требует выработки новых принципов критики источников и междисциплинарных подходов к историческому исследованию.

Перспективы дальнейшего развития цифровой историографии связаны с интеграцией гуманитарного знания и информационных технологий, совершенствованием методов анализа цифровых источников и созданием эффективных механизмов сохранения исторической памяти в условиях цифрового общества.

Список литературы:

1. Abror Nazarovich Sanaqulov (2024). VIRTUAL REALLIK FALSAFIY MUAMMO SIFATIDA. Academic research in educational sciences, 5 (11), 198-204.
2. Akramova Sh.G. Features of the formation of labor resources in Uzbekistan // New university Economics & Law. 2017. No. 11-12. P. 26-30.

3. Anderson S., Blanke T. Taking the Long View: From e-Science Humanities to Humanities Digital Ecosystems // *Historical Social Research*. – 2012. – Vol. 37. – No. 3. – P. 147–164.
4. Berry D.M. *Understanding Digital Humanities*. – London: Palgrave Macmillan, 2012. – 312 p.
5. Burdick A., Drucker J., Lunenfeld P., Presner T., Schnapp J. *Digital Humanities*. – Cambridge: MIT Press, 2012. – 152 p.
6. Cohen D., Rosenzweig R. *Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. – 316 p.
7. Fogel R.W., Elton G.R. *Which Road to the Past? Two Views of History*. – New Haven: Yale University Press, 1983. – 368 p.
8. Gulomov, I. I., & Kasimova, Z. (2022). O 'ZBEKISTON SSR AHOLISINI RO 'YXATGA OLISH. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 14-14.
9. Graham S., Milligan I., Weingart S. *Exploring Big Historical Data: The Historian's Macroscope*. – London: Imperial College Press, 2015. – 216 p.
10. Gulamov, I. (2023). DEMOGRAPHIC POLICY OF 1939: BY THE EXAMPLE OF THE ACQUISITION EVENT IN REGISTER OF THE POPULATION OF THE UZBEK SSR. In *AKTUAL'NYE VOПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 125-127).
11. Gulomov, I. (2020). 1926 CENSUS OF THE POPULATION OF THE UZBEKISTAN SSR THE EVENT AND ITS HISTORICAL IMPORTANCE TODAY. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 1464-1472.
12. Gulomov, I. Organizational Behavior AND Leadership. *Green Economy and Development*, 2(4), 663644.
13. Gulomov, I., & Rasulova, R. (2024). RETRACTED: Environmental policy and the environmental situation in the countries of Central Asia. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 116, p. 07013). EDP Sciences.
14. Ibadullayeva, G. (2024). IJTIMOYIY FANLARNI ORGANISHDA MILLATLAR O 'RTASIDAGI DINIY BAG 'RIKENGLIKNING AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 195-201.
15. IBADULLAYEVA, G. (2024). MILLATLAR O 'RTASIDAGI DINIY BAG 'RIKENGLIK MASALASI-TARAQQIYOT GAROVIDIR. «ACTA NUUZ», 1(1.4), 7-10.
16. Mamayusupov, U. Q. (2015). PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE STARTING POINT OF THE PROBLEM OF SCIENTIFIC PREDICTION. *Theoretical & Applied Science*, (5), 30-33.
17. N., Sanaqulov A. "Prospective Directions of Effective Use of Virtual Technologies in Increasing the Power of Youth." *JournalNX*, 2020, pp. 897-903.
18. Sanakulov, A. N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. *Социосфера*, (4), 54-57.
19. Sanaqulov, A. N. (2022). Development of informational immunity as the key to increasing the information culture of people. In *Applied Sciences and Education: International Conference on Advance Research in Humanities*. NY (pp. 191-196).
20. Todjiyeva Z.N. *Population of Uzbekistan: growth and resettlement*. Tashkent: Science and
21. Абдурахимова, Ш. А. (2021). Статистические данные и письма как источники по истории здравоохранения Узбекистана в 1980-1990 гг. In *Архив в социуме-социум в архиве* (pp. 359-360).
22. Абдурахимова, Ш. А. (2022). Из истории деятельности военно-медицинских учреждений эвакуированных в Узбекскую ССР.

23. Артог Ф. Режимы историчности: презентизм и переживания времени / пер. с фр. – Москва: Новое литературное обозрение, 2017. – 304 с.
24. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
25. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр. – Москва: Наука, 1986. – 256 с.
26. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. с фр. – Москва: Постум, 2015. – 240 с.
27. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / пер. с англ. – Москва: Новое литературное обозрение, 2002. – 384 с.
28. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории / пер. с англ. – Москва: Наука, 1980. – 486 с.
29. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – Москва: Гнозис, 1992. – 272 с.
30. МАХКАМОВА, Н. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС, КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА В 20-30-Е ГГ. XX В.(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР). http://journals.niu.uz/Social_sciences.
31. Махкамова, Н. Р. (1994). Материалы государственной деятельности Файзуллы Ходжаева как источник по истории Узбекистана (1925-1937 гг.).
32. Моретти Ф. Дальнее чтение / пер. с англ. – Москва: Издательство Института Гайдара, 2016. – 352 с.
33. Рикёр П. Память, история, забвение / пер. с фр. – Москва: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.
34. Санакулов, А. Н. (2022). ВЫРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА-КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 2, No. 1).
35. Санакулов, А. Н. (2022). ВЫРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА-КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 2, No. 1).
36. Ташкенбаева, Д. А. (2016). Отражение колониальной истории Туркестана в англо-американской историографии XX века. In *The Ninth International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference* (pp. 32-35).
37. Ташкенбаева, Д. А. (2019). Восточный Ренессанс и его культурное наследие: взгляд зарубежных исследователей. *Колпинские чтения по краеведению и туризму*, 2, 163-167.
38. Ташкенбаева, Д. А. (2024). Цифровизация в гуманитарном образовании: новые возможности и актуальные вызовы. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 163-166.
39. Ташкенбаева, Д. А. (2026). ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ТРУДАХ ЗАПАДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. *Modern education and development*, 49(3), 364-369.
40. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. – 528 с.